

BIOIDENTIFIKATSIYA TIZIMLARINI INTELLEKTUALLASHTIRISH MOHIYATI

Umarov Shuxratjon Azizjonovich¹, Umarov Bekzod Azizovich²

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali dotsenti

²Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896799>

Ushbu maqolada biometrik usullarning korxonalar va tashkilotlarning ma'lumotlar bazasi va axborot tizimlarini himoyalashdagi ahamiyati va ularning axborot xavfsizligiga hissasi keltirilgan. Matematik modellari yordamida diskriminant yondashuv va biometrik texnologiyalar turlari tavsiflangan. Biometrik usullar orqali foydalanuvchilarni, ishonchsiz kiruvchilarni aniqlash va identifikatsiya qilish uchun matematik modellari va algoritmlar ishlab chiqiladi. Xavfsizlik kritik masala bo'lib, biometrik identifikatsiya usullari yordamida qabul qilingan qarorlar xato yoki hujumlarni minimallashtirishga yordam beradi.

Tayanch so'zlar: axborot xavfsizligi, intellektual tizim, biometrika, yuz tasvir, ko'z gavhari, barmoq izlari, tanib olish, diskriminant yondashuv.

В данной статье представлена важность биометрических методов в защите баз данных и информационных систем предприятий и организаций и их вклад в обеспечение информационной безопасности. Дискриминационный подход и виды биометрических технологий описаны с помощью математических моделей. Разработаны математические модели и алгоритмы для идентификации и идентификации пользователей и недоверенных посетителей с помощью биометрических методов. Безопасность является критически важным вопросом, и решения, принимаемые с использованием методов биометрической идентификации, помогают минимизировать ошибки или атаки.

Ключевые слова: информационная безопасность, интеллектуальная система, биометрия, изображение лица, глазной камень, отпечатки пальцев, распознавание, дискриминационный подход.

This article presents the importance of biometric methods in protecting databases and information systems of enterprises and organizations and their contribution to ensuring information security. The discriminatory approach and types of biometric technologies are described using mathematical models. Mathematical models and algorithms for identifying and identifying users and untrusted visitors using biometric methods are developed. Security is a critical issue, and decisions made using biometric identification methods help minimize errors or attacks.

Keywords: information security, intelligent system, biometrics, facial image, eyestone, fingerprints, recognition, discriminant approach.

KIRISH

Axborot xavfsizligi sohasiga biometrika deganda shaxsning fiziologik va xulq-atvor xususiyatlaridan kelib chiqib, uning shaxsini avtomatik ravishda aniqlash va tasdiqlash usullarini ifodalovchi bilim sohasi tushuniladi. Bugungi kunda biometrik usullar (vositalar) yordamida korxonalar ma'lumotlar, binolar va tizimlarni himoya qilishga harakat qilmoqdalar. Inson tanasining xususiyatlarini tan olish bozori haqiqiy "biometrik inqilob"ni boshdan kechirmoqda. BCC Research konsalting kompaniyasi tadqiqotiga ko'ra, 2015 yildan 2024 yilgacha bo'lgan davrda global biometrik bozorning o'rtacha yillik o'sish sur'ati 32,7% bo'lishi mumkin. 2024 yilga kelib biometrik bozor 56,7 milliard dollargacha o'sadi (taqqoslash uchun 2014 yilda global

biometrik bozor hajmi taxminan 14,9 milliard dollarni tashkil etgan). O'tgan asrning 90-yillarida biometrik tizimlar asosan harbiy sirlarni va ayniqsa muhim tijorat ma'lumotlarini himoya qilish uchun ishlatilgan. Hozirgi kunda aeroportlar, yirik savdo markazlari, ko'plab kompaniyalarning ofislari biometrik kirish tizimlari bilan jihozlangan.

MATERIALLAR VA USULLAR

Identifikatsiya rejimida tanib olishning aniqligini oshirish uchun bir vaqtning o'zida bir nechta biometrik texnologiyalardan foydalanish tavsiya etiladi. Biometrik texnologiyalarning integratsiyasi xavfsizlik, bank, sog'liqni saqlash va boshqalar kabi turli sohalarda qo'llaniladigan yanada ishonchli va qulay identifikatsiya va autentifikatsiya tizimlarini yaratishga imkon beradi. Biometrikaning ushbu istiqbolli yo'nalishi ko'p faktorli biometrik (multibiometrik) identifikatsiya tizimlarini (AMIS, Automated Multimodal Biometric Identification Systems) qurish kontseptsiyasiga asoslanadi: Barmoq izlari; Yuz tasviri; Ovoz bilan; Imzo bilan.

Ushbu biometrik texnologiyalarning integratsiyasi ikki jihatni o'z ichiga oladi - texnik va algoritmik. Texnik jihatdan integratsiya bir nechta dasturiy va apparat tizimlarini yagona interfeys bilan birlashtirishdan iborat bo'lib, uni standartlashtirish orqali etarli darajada hal qilish mumkin. Algoritmik integratsiya har xil turdagi (yuz, barmoq izi, ovoz) biometrik ma'lumotlarni birgalikda qayta ishlash va ularni tahlil qilish natijalari bo'yicha qaror qabul qilish usullarini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Algoritmik nuqtai nazardan, biometrik texnologiyalarning integratsiyasi biometrik tasvirlar to'plamining identifikatsiyasi to'g'risida qaror qabul qilishning juda murakkab amaliy matematik muammosi bo'lib, uni hal qilish uchun statistik qarorlar nazariyasi usullari qo'llanilgan.

Ko'p faktorli biometrik tizimni yaratishda biometrik identifikatsiyaning o'zi qimmatli hisoblanadi, shu bilan birga, apparat-dasturiy kompleksga yuqori unumdor server va maxsus jihozlangan biometrik ish stansiyalarini kiritish zarur. Umuman olganda, ko'p faktorli biometrik tizimni amalga oshirish shaxsni tanib olish jarayonlarining sifatini sezilarli darajada oshiradi:

- 1 va 2 tur xatoliklar ehtimoli kamayadi;
- ekspertlar malakasiga qo'yiladigan talablarni yengillashiradi;
- turli biometrik bazalarni integratsiyalashgan holda yagona biometrik ma'lumotlar omborini yaratish va saqlash mumkin bo'ladi.

MUHOKAMALAR VA NATIJALAR

Biometrik tizimning invariantini tanib olish va qaror qabul qilish funktsiyalari modullari egallaydi. Foydalanuvchining biometrik tasviri $V = (V_1, V_2, \dots, V_m)$ vektor bilan ifodalangan bo'lsin. Shaxsni tan olish tizimiga berilgan vektor kiritiladi. Keyin tizim foydalanuvchini "taniydi" va administrator tomonidan oldindan belgilab qo'yilgan amalni bajarish mumkin bo'ladi: axborot resurslariga kirishga ruxsat beriladi, binolargagi himoyalangan eshikni ochishga ruxsat beriladi va hokazo.

Standart bilan taqqoslash. Bu holda tanib olish V vektor shaklida taqdim etilgan ob'ektni V_j , ($j = 1, 2, \dots, M$) vektorlar sinf standartlari bilan to'g'ridan-to'g'ri taqqoslanadi. Tanib olingan ob'ektning u yoki bu sinfga tegishliligi, har bir sinfga yaqinligi (yoki o'xshashligi) solishtirish yo'li bilan qabul qilinadi. Bundan tashqari, agar ma'lum bir ob'ektning ma'lum bir sinfga yaqinlik o'lchovi ushbu ob'ektning barcha boshqa sinflar bilan yaqinlik o'lchovidan oshsa va yoki ma'lum bir belgilangan raqam y dan oshsa, ob'ekt shu sinfga tegishli deyiladi. Aks holda tanib olingan ob'ekt tegishli bo'lgan sinf tanib olish tizimining ma'lumotlar bazasida mavjud

emasligi to'g'risida qaror qabul qilinadi. Tanib olish tizimlari nazariyasida bu raqam *qaror qabul qilish chegarasi* deb ataladi.

Ob'ektning barcha ma'lum sinflarga yaqinlik o'lchovini hisoblash va ekstremumni qo'llash orqali identifikatsiya tizimiga ega bo'linadi va tizimga kiritilgan parol (ID) orqali noma'lum xususiyat vektori va yaqinlik o'lchovi hisoblab chiqiladi.

2. Diskriminant yondashuv - statistik qarorlar nazariyasida ishlab chiqilgan bo'lib, maxsus holatlarda standart bilan taqqoslash usulidir.

Ushbu yondashuvning mohiyati quyidagicha: Vektor $V = (V_1, V_2, \dots, V_m)$ berilgan bo'lsin. Agar taniladigan M ta ob'ektlarning Q_1, Q_2, \dots, Q_M sinflari mavjud bo'lsa, u holda har bir Q_j sinf ($j = 1, 2, \dots, M$) ma'lum bir maydonga to'g'ri keladi. Shunday qilib, xususiyat maydoni sinflar soniga ko'ra M mintaqalarga bo'linadi. Agar ko'rsatilgan maydonlar uchun chegara bo'ladigan $F_i(V)$, ($i=1, 2, \dots, N$) diskriminant funksiyalarni qurish mumkin bo'lsa, u holda maydonni V vektorini baholashi mumkin bo'ladi. V xususiyat vektorining komponentlari va $F_i(V)$, ($i=1, 2, \dots, N$) funksiyasining hisoblangan qiymatlariga asoslanib, ob'ektning o'ziga xosligi to'g'risida qaror qabul qilish mumkin bo'ladi: avvaldan ma'lum ("o'ziniki") yoki noma'lum ("begona") (1-rasm).

1-rasm. Diskriminant yondashuv asosida tanib olish tizimining sxemi.

Aniq tanib olish funksiyalarni qurish juda murakkab va muammodir. Amalda ular funksiyalarni ajratish uchun yaqinlashuvchi (aproximatsiya) ifodalar tuzib olinadi. Masalan,

a) tanib olingan ob'ektlar sinfi chiziqli bo'linadi, ajratish funksiyalari chiziqli shaklga ega:

$$F_i(V) = \sum_{j=1}^m W_{ij} V_j + C_i, \quad (1)$$

bu yerda W_{ij} va S_i - doimiy koeffitsientlar va Q_1, Q_2, \dots, Q_M sinflarining bo'linishi mos ravishda tanlangan M gipermaydon yordamida amalga oshiriladi.

Eng oddiy holatda ($m = 2$ uchun) sintez qilish vazifasi "O'ziniki 1", "O'ziniki 2", "Begona" tan olingan ob'ektlar sinflari tekislikda to'g'ri chiziqlar bilan ajratib turiladi;

b) tanib olingan ob'ektlar sinflari chiziqli bo'lmagan ajratish funksiyalari yordamida ajratiladi. Masalan, ajratuvchi funksiyalar sifatida ko'phadli funksiyalarini olish mumkin

$$F_i(V) = \sum_{j=1}^m (W_{ij}^{(1)} V_j + W_{ij}^{(2)} V_j^2 + W_{ij}^{(3)} V_j^3) + C_i, \quad (2)$$

bu yerda $W_{ij}^{(1)}, W_{ij}^{(2)}, W_{ij}^{(3)}$ va S_i - doimiy koeffitsientlar (3b - rasm);

c) Har qanday ajratish funktsiyalari va qaror qoidasi uchun tan olingan ob'ektining "noto'g'ri kiritilishi" – FRR va "noto'g'ri tanib olinishi" – FAR ehtimolliklari mavjud. Tanib olish xatolariga shovqin tufayli V xususiyat vektorining buzilishi ham ta'sir qiladi (3c - rasm).

Ushbu vaziyatda V vektorining stoxastik tabiatini hisobga olish va uni m o'lchovli tasodifiy o'zgaruvchi ξ ning qiymati sifatida qabul qilish kerak. Foydalanuvchining biometrik parametrlari statistik o'zgaruvchanligini p deb olinadi va zichligi $p(V)$ bilan belgilanadi. Demak, "O'ziniki" (Q_j) va "Begona" (Q_k) foydalanuvchilarning biometrik xarakteristikalarini vektorlarini taqsimlash $p(V/Q_j)$ va $p(V/Q_k)$ zichliklari bilan hisoblanadi:

$$F_j(V) = p\left(\frac{Q_j}{V}\right) \quad (3)$$

Agar $p(V/Q_j)$, ($j=1, 2, \dots, M$) vektorining taqsimot zichliklari oldindan noma'lum bo'lsa, u holda $F_i(V)$ ajratish funktsiyalarini M vazn parametrlari yordamida aniq belgilash mumkin:

$$F_i(V) = F_i(V, W_1, W_2, \dots, W_M) \quad (4)$$

XULOSA

Oxirgi qoida uchun kriteriyalardan foydalanishda xavflarni hisobga olish kerak:

- *Baes kriteriyasi* - qaror qabul qilish strategiyasi minimal o'rtacha xavfni ta'minlaydigan tarzda tanlanadigan qoida;

- *minimax kriteriyasi* - o'rtacha xavfning mumkin bo'lgan maksimal qiymatini minimallashtiradigan mezon;

- *Neyman-Pirson kriteriyasi* - tanib olish xatolarini minimallashtirishga asoslangan.

Qaror qoidasining sifati ko'p jihatdan $F_i(V)$ dagi haqiqiy va taqsimot parametrlari o'rtasidagi muvofiqlik darajasiga bog'liq. Statistik ma'lumotlar mavjud bo'lmaganda (yoki kichik bo'lganda) taqsimot parametrlarini baholash va qarorlar qabul qilish muammosi mutaxassislar tomonidan tayinlangan "sub'ektiv ehtimolliklar" yordamida va lingvistik o'zgaruvchilar nazariyasi yordamida hal qilinishi mumkin.

Shaxsiy identifikatsiyalashning mavjud biometrik usullarining umumiy kamchiliklari:

- tanshi olish sifati ko'p jihatdan o'lchangan biometrik ma'lumotlarning sifatiga bog'liq;

- tizim sifat ko'rsatkichlarida sezilarli o'zgarishlar mavjud, chunki mavjud biometrik tizimlar mavhum foydalanuvchiga qaratilgan;

- noaniqlik omillari ta'sirida xatolarning yuqori foizi, tan olish aniqligi ko'rsatkichlarining tizim foydalanuvchilari soniga bog'liqligi;

- ko'p faktorli biometrik identifikatsiyadan foydalanishda tanib olish algoritmlari murakkablashishi;

- foydalanuvchini biometrik identifikatsiyalash vositalarini baholash va sertifikatlashtirish masalalari to'liq hal etilmagan.

Ushbu kamchiliklar, "o'zini o'zi o'rganish" orqali biometrik ma'lumotlar bazasida foydalanuvchiga moslashtirish mexanizmlaridan foydalanadigan neyron tarmoq biometrik identifikatsiya tizimlarini qurishda sezilarli darajada bartaraf etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gawande, U., & Golhar, Y. (2018). Biometric security system: a rigorous review of unimodal and multimodal biometrics techniques. *International Journal of Biometrics*, 10(2), 142-175.

2. Jain, A. K., Flynn, P., & Ross, A. A. (Eds.). (2007). Handbook of biometrics. Springer Science & Business Media.
3. Umarov, S., & Abduqodirov, A. (2024). NOANIQ EKSTRAKTORLARGA ASOSLANGAN BIOMETRIK IDENTIFIKATSIYA TIZIMLARI TAHLILI. Research and implementation, 2(5), 150-156.
4. Wayman, J. L., Jain, A. K., Maltoni, D., & Maio, D. (Eds.). (2005). Biometric systems: Technology, design and performance evaluation. Springer Science & Business Media.
5. Maltoni, D., Maio, D., Jain, A. K., & Prabhakar, S. (2009). Handbook of fingerprint recognition (Vol. 2). London: springer.
6. Васильев, В. И. (2013). Интеллектуальные системы защиты информации.
7. Цирлов, В. Л. (2008). Основы информационной безопасности автоматизированных систем. М.: Феникс, 173.
8. Мухториддинов, М., Акбаров, Н., & Умаров, Ш. (2023, October). MACHINE LEARNING FOR NETWORK SECURITY AND ANOMALY DETECTION. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
9. Azizjonovich, U. S., & Abdulhay, A. (2024). AXBOROT XAVFSIZLIGI TIZIMLARINI INTELLEKTUALLASHTIRISH MASALALARI. Al-Farg'oni avlodlari, 1(1), 4-10.
10. Тожиматов, Д. (2022). Актуальность обеспечения кибербезопасности с помощью искусственного интеллекта. Противодействие правонарушениям в сфере цифровых технологий и вопросы организационно-правового обеспечения информационной безопасности, 1(01), 304-306.
11. Умаров, Ш. (2023, November). ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБУЧЕНИИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ: АВТОМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ УГРОЗ. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
12. Otaboyeva, M. (2023). BIOMETRIK IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMLARINING TAHLILI. Академические исследования в современной науке, 2(17), 159-164.
13. Umarov, Sh. (2024). Axborot xavfsizligining intellektual tizimlarini qurish asoslari. Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti, 2, 9-16.
14. Adaxanov, R. (2022, August). BIOMETRIK BARMOQ IZI ORQALI AXBOROTLAR XAVFSIZLIGI. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 5, pp. 64-68).